

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Турдимуродов Дилмурод Юлдашевич

Преподаватель Термезского университета Экономики и сервиса

E-mail: profbooks2020@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-5343-0539>

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования волевых качеств у школьников младшего возраста. Проблемы формирования волевых качеств ребенка всегда были приоритетными во многих странах, так как, волевые качества играют важную роль в жизни каждого ребенка на пути становления его как личности.

Ключевые слова: школа, школьники младшего возраста, учебно-воспитательный процесс, формирование и развитие, волевые качества.

Введение. В современных сложных социально-экономических условиях значительное количество людей проявляет социальную пассивность и безволие, что свидетельствует о существенных проблемах как общественного развития, так и личностного становления [1, 5, 6]. Поэтому проблема воли как на государственном уровне (воля нации, волевая решительность народа), так и на личностном (сила воли, настойчивость, решительность) приобретает незаурядное значение для успешного социального развития каждого человека и всего государства [1, 3].

Человек не только узнает мир и себя, переживает свое отношение, он проявляет активность и регулирует свое поведение, деятельность [4]. Деятельность и поведение человека характеризуются не только уровнем знаний, но и уровнем волевого развития. Трудности бывают не только внешними, но и внутренними, и для их преодоления человек мобилизует свои усилия. Волевыми всегда называли людей, умеющих преодолевать трудности, доводить дело до завершения [2, 7]. Свобода тесно связана с побудительной сферой личности (потребности, стремления, намерения, желания, интересы, цели), с интеллектуальной сферой личности (цель,

условия, возможности, средства достижения).

Воля - это, прежде всего сознательная саморегуляция субъектом своей деятельности и поведения, обеспечивающей преодоление трудностей при достижении цели [5, 8, 9]. Есть значительное количество специальных исследований, посвященных изучению свободы у детей подросткового и раннего юношеского возраста, в частности волевых качеств учащихся пятиклассников; формированию волевых качеств у юношей 9-10-х классов; процесса воспитания выдержки у подростков (Д. Ю. Турдимуродов) [7, 11, 12, 14]. Предприняты попытки разработать конкретные рекомендации для развития волевых качеств детей и предлагаются описательные характеристики негативных волевых проявлений: капризность, упрямство, негативизм, капризность и т.д. (Д. Ю. Турдимуродов, Я. М. Абдуллаев и др.) [5, 13, 16]. Д. Ю. Турдимуродов, рассматривая становление воли у детей дошкольного возраста, считает, что в этот период центральная нервная система достаточно подготовлена не только для произвольных действий, направленных на выполнение поставленных целей, и для торможения нежелательных действий [17]. Поэтому для воспитания воли следует соблюдать постоянный режим дня, давать ребенку самостоятельность (в пределах разумного), развивать умение воздерживаться от нелепых желаний и поступков, и, кроме того, взрослые должны быть примером для подражания [18]. Предложения автора верны, однако они более декларативны, поскольку не разъясняют смысл понятия «умные границы». Некоторые авторы видят основными методами воспитания воли убеждения, упражнения, стимуляцию волевых усилий, самовоспитание воли. Однако, по нашему мнению, проблема волевого развития младших школьников нуждается в дополнительных углубленных изучениях с целью лучшего познания и формирования у детей этого феномена.

Человек не только узнает мир и себя, переживает свое отношение, он проявляет активность и регулирует свое поведение, деятельность. Деятельность и поведение человека характеризуются не только уровнем знаний, но и уровнем волевого развития. Трудности бывают не только внешними, но и внутренними, и для их преодоления человек мобилизует свои усилия.

Проведенный теоретический анализ основных концептуальных подходов позволяет утверждать, что между типом нервной системы по показателям ее силы и волевыми качествами и волевым усилием нет однозначной взаимозависимости. Каждое качество волевого комплекса может быть присуще любому типу нервных процессов по показателям силы на всех уровнях ее (качества) возможных проявлений. В то же время способность или неспособность ребенка к волевому усилию в этом возрасте не зависит от особенностей построения нервной системы с позиции его силы. Следовательно, формирование волевых качеств и становление волевого усилия не имеет ограничений по показателям силы нервной системы.

Концентрация внимания детей младшего школьного возраста оказывает положительное влияние на развитие качеств волевого комплекса. Способность к проявлениям волевого усилия зависит от типа устойчивости внимания. В основном дети, способные к проявлению волевого усилия, относятся к устойчивому и неустойчивому типу внимания (так же дети, проявления волевого усилия у которых ситуативны).

Дети, у которых проявления волевого усилия не прослеживаются, являются представителями неустойчивого типа внимания и тенденции к спаду. Таким образом, особое внимание следует уделять детям с неустойчивым типом внимания, поскольку от характера ее динамики зависит один из составляющих факторов волевого усилия. У детей, которым свойственна тенденция к спаду устойчивости внимания, зафиксированы малейшие возможности для проявления волевого усилия.

Проявления волевых свойств зависят от мотивационной сферы детей и их пола. Влияние мотивационной сферы существенно в проявлениях волевого усилия в состоянии усталости и в умственной деятельности, в то же время она не влияет на волевое усилие, которое проявляется в ситуациях преодоления физиологически обусловленных трудностей.

Следовательно, формирование волевой сферы младшего школьника происходит в учебной, трудовой деятельности, основывается на опыте собственного общения, что создает определенные условия для стимуляции развития волевых действий, волевой регуляции, волевых качеств; ведущее место в процессе формирования воли ребенка занимает личность взрослого

как организатора быта детей, их обучения, условий и возможностей использования свободного времени; существует связь между интеллектуальным, нравственным, физическим развитием и особенностями воли ребенка, причем важно учитывать возрастные и индивидуально-психологические особенности младших школьников.

И, наконец, в психологии мало экспериментальных исследований, посвященных изучению воли у детей младшего школьного возраста. Именно поэтому характеристики волевых проявлений у младших школьников носят более описательный характер.

Выводы. Волевое усилие в состоянии усталости и в ситуациях преодоления физиологически обусловленных трудностей в основном присуще детям с адекватной самооценкой. В учебной деятельности ситуации преодоления препятствий в незначительной степени зависят от показателей завышенной или адекватной самооценки. Определенные закономерности определяют перспективы дальнейшего изучения проблемы. Значимость изучения психологической природы волевого процесса усиливается тем, что под влиянием новейших социально-экономических факторов усложняется учебно-воспитательная ситуация, когда в новых, подчас жестких условиях беспомощными оказываются не только дети, но и взрослые. Конкретизация генезиса воли в младшем школьном возрасте конкретизирует стратегию подхода к детям, дает возможность прогноза волевого становления детской личности в последующих возрастных периодах как необходимого условия управления учебно-воспитательным процессом.

Изучение волевых особенностей детей младшего школьного возраста позволяет углубить психологические знания о возрастной специфике развития воли. Перспективы дальнейшего исследования мы видим в выяснении механизмов формирования волевого усилия и конкретизации условий успешного становления волевого комплекса.

Литература:

1. Turdimurodov, D. Y. (2023, April). Development of volitional qualities of personality in children of junior school age through sports. *In International scientific conference "Scientific advances and innovative approaches"* (Vol. 1, No. 1, pp. 104-110).

2. Turdimurodov, D. Y. (2023). Application of the competitive method in the formation of volitional qualities of schoolchildren. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(2), 49-56.
3. Turdimurodov, D. Y. (2023). Formation and development of volitional regulation in preschool children. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(2), 33-40.
4. Turdimurodov, D. Y. (2021). Testing volitional qualities for students of high schools of secondary school. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(03), 405-413.
5. Turdimurodov, D. Y. (2021). Preschool period: pedagogical aspect of education of will in a child. *Current research journal of pedagogics*, 2(09), 47-51.
6. Yuldashevich, T. D. (2022, July). Education of moral-volitional and psychological qualities in athletes. In *International conference: problems and scientific solutions*. (Vol. 1, No. 2, pp. 226-233).
7. Yuldashevich, T. D. (2023). The Significance of Personality's Volied Qualities in Professional Development. *organization*, 9(10), 11.
8. Yuldashevich, T. D. (2023). Peculiarities of Volitional Qualities in Physical Education of Schoolchildren. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(2), 217-220.
9. Yuldashevich, T. D. (2022). Education and development of volive qualities in schoolchildren by means of physical education. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(1), 1-4.
10. Yuldashevich, T. D. (2022). Self-education of volitional qualities in children of senior school age. *International Journal of Pedagogics*, 2(06), 34-39.
11. Yuldashevich, T. D. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*.
12. Yuldashevich, T. D. Volitional qualities of a person and their formation in adolescent age.
13. Турдимуродов, Д. (2023). Yuqori sinf o'quvchilarida qat'iyatlilik sifatini jismoniy tarbiya darslarida tarbiyalash. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(3), 218-223.
14. Турдимуродов, Д. (2022). Жисмоний тарбия дарси мактаб ўқувчиларида продавий сифатларни ривожлантирувчи восита сифатида. *Жамият ва*

инновациялар, 3(6/S), 74–80.

15. Турдимуродов, Д. Ю. (2022). Формирование у подростков волевых качеств в процессе физического воспитания. *Science and Education*, 3(7), 283-289.

16. Турдимуродов Дилмурад Юлдашевич. (2023). Особенности волевых качеств в физическом воспитании школьников. *Modern scientific research international scientific journal*, 1(2), 105–112.

17. Турдимуродов, Д. Ю. (2021). Особенности проявления волевых усилий в процессе внешней стимуляции у школьников 10-12 лет. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 1348-1354.

18. Турдимуродов, Д. Ю. (2021). Спорт ўйинлари билан шуғулланиш жараёнида ўқувчиларда иродавий сифатларнинг шаклланиш хусусиятлари. *Актуальные научные исследования в современном мире*, 3(9), 77.